

MOTIVACIYANIN' PSIXOLOGIK TEORIYALARI

Arzieva Ga'wxar Kuljanovna

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti assistenti.

Dauilbaeva Mirzagu'l Azamat qizi

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti.

Joldasbaeva Baxtigu'l Quwanishbay qizi

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255007>

Annotatsiya. Usı ilimiy maqalada motivaciya túsiniğiniń psixologiyalıq mazmunı hám oǵan baylanıslı tiykarǵı teoriyalıq jaqınlasıwlar keń kólemde analiz etiledi. Motivaciya insan iskerliginiń ishki háreketlendiriwshi kúshi sıpatında kórip shıǵıladı hám onı qalıplestiriwshi tiykarǵı faktorlar tallanadı. Atap aytqanda, maqalada asociaciya (úyrenilgen) teoriyası, biologiyalıq (instinktiv) qatnas, G. Xalldıń kúshsizlikti azaytıw teoriyası, A. Maslovtıń zárúrlıklar ierarxiyası hám D. Maklelland tárepinen islep shıǵılǵan úsh tiykarǵı zárúrlik teoriyasına toqtap ótıledi. Hár bir teoriya tiykarın salıwshılar, teoriyanıń mánisi, insan minez-qulqı hám motivaciyasına tási, ámeliy psixologiyadaǵı qollanıwı jaǵınan tallanadı. Maqala psixologiya baǵdarında bilim alıp atırǵan studentler, ilimiy izleniw alıp barıp atırǵan izertlewshiler hám motivaciya menen islep atırǵan ámeliyachı qánigeler ushın teoriyalıq hám ámeliy áhmiyetke iye.

Gilt sózler: Motivaciya, psixologik teoriyalar, jetiskenlikke erisiw, ámeliy psixologiya.

MOTIVATSIYANING PSIXOLOGIK TEORIYALARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada motivatsiya tushunchasining psixologik mazmunı va unga bog'liq bo'lgan nazariy yondashuvlar keng tahlil qilingan. Motivatsiya insonning harakatini kuchaytiruvchi kuch sifatida ko'rib chiqiladi va uni kuchaytiruvchi omillar tahlil qilinadi. Xususan, maqolada assotsiatsiya nazariyasi (o'rganilgan), Xallding kuchsizlikni kamaytiruvchi nazariyasi, A. Maslovning zerurliklar ierarxiyasi va D. Maklelland terapiyadan kelib chiqqan uchta zarracha nazariya haqida gapirib berdi. Har bir nazariyaning asoschilari, nazariyaning mohiyati, insonning motivatsiyasiga ta'siri va psixologiyada qo'llanilishi tahlil qilinadi. Maqola psixologiya bo'yicha ta'lim olgan talabalar, ilmiy izlanishlar olib borgan tadqiqotchilar va motivatsiya bilan izlanayotgan o'quvchi qizlarni nazariy va amaliy bilimlarga bag'ishlaydi.

Kalit so'zlar: Motivatsiya, psixologik teoriyalari, muvaffaqiyatga erishish, amaliy psixologiya.

Kirisiw

Usı ilimiy maqalada motivaciya túsiniğiniń psixologiyalıq mazmunı hám oǵan baylanıslı tiykarǵı teoriyalıq jaqınlasıwlar keń kólemde analiz yetiledi. Motivaciya insan iskerliginiń ishki háreketlendiriwshi kúshi sıpatında kórip shıǵıladı hám onı qalıplestiriwshi tiykarǵı faktorlar tallanadı. Atap aytqanda, maqalada biologiyalıq (instinktiv) qatnas, G. Xalldıń kúshsizlikti azaytıw teoriyası, A. Maslovtıń zárúrlilikler ierarxiyası hám D. Maklelland tárepinen islep shıǵılǵan úsh tiykarǵı zárúrlilik teoriyasına toqtap ótıledi. Hár bir teoriya tiykarın salıwshılar, teoriyanıń mánisi, insan minez-qulqı hám motivaciyasına tásiri, ámeliy psixologiyadaǵı qollanılıwı jaǵınan tallanadı.

Maqala psixologiya baǵdarında bilim alıp atırǵan studentler, ilimiy izleniw alıp barıp atırǵan izertlewshiler hám motivaciya menen islep atırǵan ámeliyachı qánigeler ushın teoriyalıq hám ámeliy áhmietke iye. Motivaciya - bul shaxstıń maqsetke bagdarlangan iskerligin xoshametlewshi ishki hám sirtqi faktorlar sisteması. Ol insan minez-qulqı, úyreniw procesi, jumis iskerligi hám jeke rawajlanıwında áhmietli rol oynaydı. Psixologiyada motivaciyanı túsindiriwshi túrli teoriyalar bar. Bul maqalada motivaciyanıń eń áhmietli psixologiyalıq teoriyaları jarıtıp beriledi.

1. Biologiyalıq (instinktiv) teoriyalar.

Bul teoriyaga muwapıq, motivaciya biologiyalıq zárúrlilikler - ashlıq, shóllew, uyqılaw sıyaqlı fiziologiyalıq jaǵdaylardan kelip shıǵadı. Bul teoriyada insan is-háreketleri tuwma instinktlar arqalı basqarıladı. Mısalı, Uilyam MakDugall instinktlardi tiykarǵı motivaciya faktori sıpatında kórgen.

2. Drive Reduction Theory (Hálsizlikti kemeytiw teoriyası).

Bul teoriya G. Xull tárepinen islep shıǵılǵan bolıp, shaxs organizmindegi ishki turaqsızlıq jaǵdayın saplastırıwǵa umtıladı. YAǵnıy, insan zárúrlilik sezgeninde kúshsizlik (drive) payda boladı hám ol bul jaǵdaydan shıǵıw ushın iskerlikti baslaydı. Máselen, ashlıq jaǵdayında awqat tabıw ushın háreket yetiledi

3. Masloutıń zárúrlilikler ierarxiyası teoriyası.

A. Maslou motivaciyanı zárúrlilikler ierarxiyası tiykarında túsindiredi. Ol mıtájliklerdi bes basqıshqa bóledi:

1. Fiziologiyalıq mıtájlikler (awqat, suw, uyqı).
2. Qáwipsizlik zárúrligi.
3. Sociallıq mıtájlikler (doslıq, muhabbat).
4. Húrmetke bolǵan talap.
5. Ózin-ózi júzege shıǵarıw

Bul mótájlikler tómenen joqaríga qaray qanaatlandırıladi. Tómeni zárúrlıklar qanaatlandırılmastan joqarı dárejedegiler motivaciya bola almaydı.

4. Maklellandın Úsh tiykargı mótájlikler teoriiyası.

D. Maklelland insandı úsh tiykargı zárúrlík basqaradı dep esaplaydı.

Jetiskenlikke erisiw (achievement) - shaxs óz aldına maqset qoyıp, ogan erisiw arqalı motivaciyalanadı.

Hákimiyat (power) - basqalar ústinen tásir ótkeriw, basshılıq etiw tilegi.

Tiyislilik (affiliation) - basqalar menen jıllı, shın kewilden múnásibet ornatiwıga bolgan mótájlik.

Shaxsta bul zárúrlıklarden biri ústin bolıp, ol is-háreketlerin belgileydi.

Juwmaq

Motivaciya teoriyaları insan minez-qulqı hám iskerligin túsiniwde áhmiyetli rol oynaydı.

Biologiyalıq zárúrlıklarden baslap, sociallıq tásirlerge shekemgi túrli faktorlar motivaciyanı qalıplestiredi. Hár qıylı teoriyalar motivaciyanıń hár qıylı táreplerin jarıtıp beredi hám hár bir teoriya real turmıstağı jaǵdaylardı tallawda paydalı.

REFERENCES

1. Karimova R. A. – Umumiy psixologiya. – Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2015.
2. Yo‘ldoshev Q.X. – Psixologiya asoslari. – Toshkent, 2019.
3. Sharipova D.A. – Pedagogik psixologiya. – Toshkent, 2020.
4. Arzieva, Ga'wxar, Inkar Dawilbaeva, and Gu'ibanu Xongrbayeva. "MOTIVTIŃ DÚZILISI HA'M FUNKTSIYASI." *Modern Science and Research* 4.4 (2025): 11-16.